

ТЕМА НОМЕРА: ПОСТКАПИТАЛИЗМ – ПРОТИВОРЕЧИЯ ГЕНЕЗИСА

УДК: 330.342.146

DOI: 10.5281/zenodo.11065185 <https://zenodo.org/record/11065185>

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рафаэль Энварович Абдулов¹

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС, н.с. Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (r.abdulov@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-8416-1578)

Ключевые слова: социализация капитализма, посткапитализм, творческий труд, деглобализация, кризис неолиберального капитализма, рефеодализация

Для цитирования: Абдулов Р.Э. Тенденции социализации капитализма в условиях деглобализации мировой экономики // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 48-62.

TRENDS OF SOCIALIZATION OF CAPITALISM WITHIN DEGLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY

Rafael E. Abdulov

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Economics, National University of Science and Technology (MISIS) (Moscow, Russian Federation), Researcher at the Center for Contemporary Marxist Research, Faculty of Philosophy, Moscow State University, Moscow, Russian Federation, (r.abdulov@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-8416-1578)

Key words: *socialization of capitalism, post-capitalism, creative work, deglobalization, crisis of neoliberal capitalism, refeudalization*

For citation: Abdulov R.E. Trends of socialization of capitalism within deglobalization of the world economy. Problems in political economy. 2024;1(37):48-62.

JEL codes: P31, P46, O33

1. Введение

Противоречия современного капитализма резко обострились вместе с тенденциями деглобализации мировой экономики, которые стали формироваться после мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. С того времени экономический рост мировой экономики замедлился, норма прибыли в корпоративном секторе во многих странах стала стагнировать (Комолов, 2017). О кризисе глобализации писали Толкачев С.А. и Тепляков А.Ю. Они отметили, что дальнейшее развитие и распростра-

¹ © Абдулов Р.Э., 2024

нение ГЦСС (глобальных цепочек создания стоимости) достигло предела². О закате неолиберальной глобализации, деградации наднациональных институтов и всплеске торговых войн писал Сергеев С.Г. (Sergeev, 2020).

Деглобализация выражается ростом санкционного давления. Согласно Global Trade Alert, с 2009 по 2023 г. было принято 51939 мер, ограничивающих или ужесточающих торговлю между странами. Примечательно, что количество принимаемых ограничительных мер интенсифицировалось с 2020 по 2023 г., когда было принято 19652 мер, или 37,8% за весь период наблюдений с 2009 г.³ Кризис глобализации иногда называют фрагментацией мировой экономики, которая, по мнению главы МВФ Георгиевой К., может означать снижение темпов роста мирового ВВП, что грозит потерей 7% мирового ВВП⁴.

Вместе с деглобализацией и упадком идеологии неолиберализма в мире растет привлекательность правых и даже ультраправых, реакционных движений. Такого рода тенденции выделял Бузгалин А.В.: «мир становится свидетелем инволюции по направлению к добуржуазным формам...» (Бузгалин, 2022, с. 38-39), то есть речь идет о тенденциях рефеодализации, фашизации и т.д. Одновременно с этим он отмечал, что современная стадия капитализма приближает социализм, так как подрывается основное противоречие капитализма между трудом и капиталом. Речь идет о планировании в рамках крупных монополистических корпораций, частичном перераспределении прибыли в пользу трудящихся, изменении методов накопления капитала под давлением общественности, профсоюзов, а также проблем в сфере экологии и т.д. То есть речь идет о процессах социализации капитализма (Бузгалин, 2022, с. 38-39).

Неустойчивость современной стадии капитализма видят многие современные исследователи. Например, Щипков А.В. называет современную эпоху «перманентной социальной дестабилизацией». Он считает, что глобализация достигла своего предела, так как основные международные институты не могут обеспечивать стабильного и поступательного развития капитализма, поэтому глобализационный проект становится административно-принудительным и переходит к состоянию посткапитализма, под которым автор понимает общество «информационно-дефеодального феодализма» (Щипков, 2019).

О формировании современной посткапиталистической формации пишут Толкачев С.А. и Авдеева А.И. По их мнению, современная трансформация общества чрезвычайно далека от марксовской идеи о «царстве свободы». Они отмечают, что происходит восстановление личной зависимости людей на основе ментальной зависимости от общества. Они видят процесс мутации «клеточки» капитализма, носящий иллюзорный характер. Авторы выделяют тенденции, отменяющие некоторые атрибуты капитализма, например, поддержка государством зомби-компаний за счет всего общества, бесчисленные процессы банковского рефинансирования и т.д. (Толкачев, Авдеева, 2023).

² Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. Мировая фармация за импортозамещение и против глобализации. Капитал страны, 17.01.2021. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/mirovaya_farmaciya_za_importozameschenie_i_protiv_globalizacii/ (дата обращения: 12.01.2023).

³ Total number of implemented interventions // Global trade alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics (дата обращения: 12.01.2023).

⁴ Степанов А. Глава МВФ Георгиева: ущерб мировой экономике из-за фрагментации может составить 7% ВВП // МК. 16.01.23. <https://www.mk.ru/economics/2023/01/16/glava-mvf-georgieva-ushherb-mirovoy-ekonomike-iz-za-fragmentacii-mozhet-sostavit-7-vvp.html> (дата обращения: 12.01.2023).

В данной статье под посткапитализмом понимается общество, лежащее «по ту сторону» социального отчуждения и современного материального производства. Такое определение соответствует представлениям Постсоветской школы критического марксизма. Эта интерпретация не противоречит взглядам классического марксизма на природу позднего капитализма, его упадка и становления новой социалистической общественной системы. Таким образом, поздний капитализм содержит в себе две разнонаправленные тенденции: социализации и рефеодализации (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 67, 91).

Современная стадия капитализма далека от «царства свободы», но она уже характеризуется ростками нового общества, то есть процессами социализации, например, тенденциями прогресса творческого труда. Как отмечают Бузгалин А.В., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В., речь идет о качественных изменениях в содержании труда. Они акцентируют внимание на развитии творческого труда в рамках формирования «передового человека», также отмечают роль кризиса неолиберального капитализма в трансформации труда, а именно доминирование творческого труда и формирование переходных отношений, которые соединяют рыночные, капиталистические отношения с пострыночными и посткапиталистическими (Бузгалин и др., 2023, с. 355), (Яковлева, 2022). Возрастание доли творческого труда в мире отмечает Степанова Т.Д. (Степанова, 2022).

В настоящей статье предлагается исследовать влияние деглобализации на тенденции социализации капитализма в одних странах и тенденции рефеодализации в других. Согласно гипотезе автора, процессы социализации и становления посткапиталистических отношений неравномерны по причине неоднородности самой капиталистической системы. Как известно, страны центра или ядра занимают куда более выгодное положение, чем периферия, так как могут извлекать сверхдоходы в ходе взаимоотношений с периферией, прежде всего за счет монополизации высокотехнологичных производств и финансовой сферы странами центра. Однако высокотехнологичные производства невозможны без эксплуатации творческого труда. Воспроизводство работников творческого труда, в свою очередь, невозможно без социализации, что будет доказано ниже. Напротив, в странах периферии размещаются более простые, порою примитивные производительные силы. Соответственно, потребность в социализации производственных отношений ниже, и такая экономика может воспроизводиться в рамках реакционного режима. На процессы социализации и рефеодализации влияют также длинные волны в экономике, смена технологических укладов и циклов глобализации.

2. Диалектика развития: прогресс или попятное движение

Современная стадия капитализма характеризуется многими исследователями как империалистическая (Бузгалин, 2011), (Сергеев, 2020). Казалось бы, на этой стадии социалистические тенденции должны подрывать капиталистические отношения изнутри и ориентировать всю логику развития в сторону более прогрессивной системы отношений. Однако снятия капитализма за последние сто лет не произошло. Опыт Советского Союза и других бывших социалистических стран показал «живучесть» капитализма. Разумеется, соглашаться с тезисом Ф. Фукуямы о конце истории не следует (Фукуяма, 2010) и точку в истории ставить рано. Современные противоречия капитализма обостряются, следовательно, необходимо исследовать проблему

увядания системы. В этом отношении представляет большой интерес методология Бузгалина А.В. и Колганова А.И. Они исследуют диалектику «заката» общественной системы, представляющую собой самоотрицание генетических основ системы вследствие произрастания ростков новой системы. Таким образом, социальная система не может эволюционировать без привнесения новых качеств (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 91-92). Данное развитие носит нелинейный характер. Например, разворот капиталистической мировой системы в 1970-е гг. в сторону неолиберального курса как раз подтверждает тезис о нелинейном развитии социальных систем.

Неравномерность развития капиталистического хозяйства отмечали многие мыслители. Например, Ленин писал: «...сила изменяется неодинаково у этих участников дележа, ибо равномерного развития отдельных предприятий, трестов, отраслей промышленности, стран при капитализме быть не может» (Ленин, 1958–1965, с. 417). Противоречия капитализма могли смягчаться за счет хищнической внешней политики, включая захват колоний. Троцкий Л.Д. в работе «О кривой капиталистического развития» выделял периоды подъема и упадка, которые обуславливались, по его мнению, интенсивностью классовой борьбы (Троцкий, 1923). О неравномерном, точнее, волновом развитии капитализма писал также Кондратьев Н.Д. Он считал, что корни длинных волн капитализма объясняются движением основных капитальных благ, обновление которых происходит не линейно, а систематическими толчками. В этом процессе большую роль играют также наука и новые технологии (Кондратьев, 2002).

Эволюция и трансформация экономических систем являются сложными и порою непредсказуемыми процессами; несмотря на диалектически единые закономерности, результаты могут быть совершенно разными. То есть социально-экономические пространства с регрессивными элементами могут возникать после более прогрессивных обществ. Также общества с прогрессивными элементами могут возникнуть раньше, чем для этого созреют объективные условия (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 319-347).

3. Циклическое развитие экономики и тенденции социализации производственных отношений

Отечественными учеными Меньшиковым С.М. и Клименко Л.А. была подготовлена фундаментальная работа по теории длинных волн в экономике. Они установили, что основным фактором, определяющим волновой механизм развития капитализма, выступает норма прибыли (Меньшиков, Клименко, 2016). В научно-исследовательской работе «Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку»⁵ показано, что движение нормы прибыли в разное время имеет разнонаправленное движение с общей тенденцией к понижению. Движение нормы прибыли имеет скорее циклическую природу и коррелирует с жизненным циклом технологических укладов. Так, на этапе становления новых технологий и новых рынков бизнес не может рассчитывать на высокие прибыли. Более того, бизнес способен работать в убыток с целью получения прибылей в будущем. Государство на этом этапе, как правило, придерживается протекционни-

⁵ Abdulov R.E., Djabborov D.B., Komolov O.O., Maslov G.A., Stepanova T.D. Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку. Научный доклад. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/350878182_DEGLOBALIZACIA_KRIZIS_NEOLIBERALIZMA_I_DVIZENIE_K_NOVOMU_MIROPORADKU DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087 (дата обращения: 12.01.2023).

стской политики, способствуя развитию национального капитала, что приводит к стагнации международной торговли и в конечном счете к деглобализации. Следующий этап, развитие и распространение технологий, позволяет получать высокие прибыли. На этом этапе, как правило, либерализуется международная торговля и возрастает конкуренция на мировом рынке, ускоряются тенденции глобализации (Маслов, 2019, с. 43-47).

Как только технологии повсеместно распространяются, норма прибыли снижается, так как возрастает конкуренция. На этом этапе бизнес снова начинает вести поиск технологий, позволяющих снизить издержки.

Важно отметить, что каждый такой цикл содержит фазу структурного кризиса, после преодоления которого капитализм перестраивается. Согласно Меньшикову С.М. и Клименко Л.А., можно выделить несколько этапов такой перестройки. Например, переход от мануфактурной стадии к фабричной в XVIII в., появление акционерных обществ в XIX в., затем наступление монополистической стадии во второй половине того же века, становление государственно-монополистического капитализма в первой половине XX в., затем появление и распространение транснациональных компаний (ТНК) во второй половине XX в. (Меньшиков, Клименко, 2016, с. 87). В конце XX в. также можно добавить возрастающую роль глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) в мировой экономике. В ходе этих переходов можно обнаружить, что капитализм социализировался. Дело в том, что каждый такой переход означал рост предъявляемых требований к рабочей силе. Как известно, потребительная стоимость рабочей силы – это способность создавать новую стоимость и, в конечном счете, прибавочную стоимость. Тогда как стоимость рабочей силы – это стоимость товаров и услуг, необходимых для воспроизводства рабочей силы, то есть стоимость рабочей силы, как и любого другого товара, выражается в количестве общественно необходимых затрат труда. Согласно Афанасьеву В.С., стоимость рабочей силы подвержена действию двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, возрастающая общественная производительная сила труда снижает стоимость рабочей силы. С другой стороны, объем общественно нормальных потребностей, напротив, повышает стоимость рабочей силы (рисунок 1) (Афанасьев, 2014, с. 241).

Рисунок 1. Факторы, определяющие стоимость рабочей силы

Источник: (Афанасьев, 2014, с. 241).

О специфических факторах, влияющих на стоимость рабочей силы, писал К. Маркс: «в противоположность другим товарам определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент» (Маркс, Энгельс, 1960, с. 182). Усложнение техники и совершенствование технологий производства требуют роста квалификации рабочей силы, особенно занятой в сфере творческого труда, другими словами, требуется социализация (Маслов, 2023, с. 10). Тенденции социализации выражаются в расширении и росте доступности образования, росте духовных потребностей, росте значения медицины, так как простой квалифицированного работника обходится дорого. Также необходимо стимулирование производительности труда за счет создания благоприятного социального самочувствия, например, через улучшение системы социального страхования, поддержки безработных, совершенствование пенсионного обеспечения и т.д. Вышеперечисленные тенденции проявляются в росте доли бюджетных расходов ВВП. Например, в XX веке в США доля ВВП, распределяемая через бюджет, возросла с 10-15 до 35-45%. В Западной Европе этот показатель еще выше – 45-55% (Бузгалин, 2023). В США не одно десятилетие наблюдается рост всех социальных бюджетных расходов в ВВП (рисунок 2).

Рисунок 2. Доля социальных бюджетных расходов в ВВП США с 1962 по 2022 гг.

Источник: составлено автором на основе данных The Budget and Economic Outlook: 2022 to 2032. URL:<https://www.cbo.gov/publication/57950> (дата обращения 15.01.2024).

Примечательно, что в периоды широкого распространения технологических укладов, например, 4-го в 1950-1970-е гг. и 5-го в 1984-2008 гг., доля общих социальных бюджетных расходов оставалась стабильной и практически не росла. Напротив, в периоды становления новых технологических укладов, например, 5-го в 1971-1983 гг. или 6-го с 2010-х гг. по наши дни, можно наблюдать тенденцию

к увеличению доли расходов социального характера. Как отмечалось ранее, эти периоды становления технологических укладов характеризуются, ростом протекционистских настроений, которые, в свою очередь, способствуют освоению новых технологий национальным капиталом. Именно в эти периоды объективно растет потребность в социализации.

Выявление волн глобализации и деглобализации не будет полным без анализа системных циклов накопления капитала (СЦНК) Дж. Арриги. Согласно его концепции, капиталистическая мир-система развивается циклично, по аналогии с марксовской формулой товарного обращения $D - T - D'$, где первая часть, $D - T$, показывает фазу материальной экспансии, а $T - D'$ – фазу финансовой экспансии. Первая фаза характеризуется процессами индустриализации и тенденциями деглобализации, а вторая, напротив, упадком промышленности, ростом финансовых спекуляций и глобализацией в долгосрочной перспективе. Переход из фазы материальной экспансии в фазу финансовой экспансии сопровождается сигнальным кризисом, а смена одного системного цикла накопления капитала другим – терминальным кризисом (Арриги, 2006, с. 44). Американский цикл накопления капитала прошел через сигнальный кризис в 1970-е гг. С того времени в США началась финансиализация, то есть процесс замещения производительного капитала финансовым, также этот период характеризуется ускорением глобализации в мире. Основными выгодоприобретателями фазы финансовой экспансии становились крупные корпорации из стран центра, так как могли выносить производства в страны периферии, эксплуатировать там дешевую рабочую силу и снижать собственные издержки. Деиндустриализация стран центра означала снижение уровня жизни, так как рабочим можно было платить меньшую зарплату, мотивируя это возможностью выноса производств на периферию. Этот процесс не мог не сопровождаться десоциализацией.

Таким образом, можно выделить долгосрочные и среднесрочные циклы глобализации, влияющие на процессы социализации в долгосрочном и среднесрочном периодах. Первые коррелируют с системными циклами накопления капитала Арриги, а вторые – со сменой технологических укладов. Эти циклы могут «накладываться» друг на друга и разнонаправленно влиять на социализацию. Так, с 1970-х гг. начинается фаза финансовой экспансии в США вместе с глобализацией, однако становление 5-го технологического уклада в то же время усилило социализацию. Глобализация существенно ускорилась в период широкого становления 5-го технологического уклада (с середины 1980-х гг.), что также выражается в росте прямых иностранных инвестиций в развивающиеся экономики в этот период (рисунок 3).

Широкое распространение 5-го технологического уклада пришлось на фазу финансовой экспансии американского СЦНК, что вызвало ускорение глобализации, что в свою очередь, стало причиной деиндустриализации и десоциализации стран центра. С началом мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. начался терминальный кризис американского СЦНК, что стало характеризоваться деглобализацией. Еще одним фактором, усилившим деглобализацию, стало становление 6-го технологического уклада с 2010-х гг. Эти процессы, в свою очередь, должны снова вызвать тенденции социализации стран центра.

Рисунок 3. Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики 1970-2021 гг. в млрд долл. США

Источник: Составлено по данным: UNCTADSTAT (Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual). URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740> (Дата обращения: 15.01.2024).

4. Перспективы социализации капитализма в странах центра и периферии

Согласно вышеописанной логике, можно увидеть связь между сменой технологических укладов, цикличностью глобализации и процессами социализации. Интересно посмотреть на отношения, складывающиеся между странами центра и периферии в процессе смены технологических укладов. Новые, передовые технологии распространяются прежде всего в странах центра, позволяя там повышать общественную производительность труда. Старые технологии, более трудозатратные, выносятся на периферию, где способны прибыльно функционировать за счет эксплуатации дешевой рабочей силы.

Например, по мнению Красильщикова В.А., латиноамериканские страны не смогли модернизироваться и провести импортозамещение, так как их периферийное, зависимое от стран центра положение не позволяло осваивать новые технологии. Для индустриализации латиноамериканским странам пришлось больше экспортировать традиционных товаров сельскохозяйственной и горнорудной промышленности с целью накопить капиталы на приобретение средств производства в странах центра. Рост предложения традиционных латиноамериканских товаров привел к падению цен на них, что заставило их больше заниматься на внешних рынках. Когда промышленные предприятия были введены в эксплуатацию, то выяснилось, что выпускаемая продукция уже устарела и не востребована рынком, при этом развитые страны к тому времени освоили технологии нового технологического уклада и перешли на более продвинутые, трудосберегающие технологии (Красильщиков, 2015, с. 85-94).

Высокотехнологичные производства требуют развития фундаментальной и прикладной науки, эффективной системы воспроизводства высококвалифицированных кадров и высоких расходов на НИОКР. На рисунке 4 видно, что развитые страны, или страны центра, расходуют на НИОКР (в относительных показателях как доля расходов к ВВП) значительно больше, чем полупериферийные и периферийные страны.

Рисунок 4. Доля расходов на НИОКР в % ВВП в разных странах

Источник: PPI Radically pragmatic // The U.S. does 28% of the world's scientific research and development spending. URL: <https://www.progressivepolicy.org/blogs/ppis-trade-fact-of-the-week-the-u-s-does-28-of-the-worlds-scientific-research-and-development-spending/> (дата обращения 15.01.2024).

Доля расходов на НИОКР в США составляет 3,1% от ВВП, в абсолютных показателях на нее приходилось 790 млрд долл. в 2022 г., или почти 28% всех мировых расходов на исследования. На втором месте Китай с 526 млрд долл. и 22% мировых НИОКР. На третьем месте Япония с 173 млрд долл., далее следует Германия с 148 млрд долл., затем Южная Корея с 102 млрд долл. На вышеперечисленные страны приходится две трети всех мировых затрат на НИОКР. Остальные страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки (без развитых стран и Китая) вкладывают 400 млрд долл., что равняется 16,5% мировых исследований, из которых 135 млрд долл. приходится на страны БРИКС (без Китая), а также на Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. На остальные 120 стран приходится 240 млрд долл., или 10% мировых расходов на исследования⁶.

Инвестиции в НИОКР являются важнейшим компонентом, удерживающим страны-лидеры в центре, или ядре, мир-системы. Высокие показатели расходов на НИОКР коррелируют с высокой долей научно-исследовательских работников на 1000 занятых: например, в США этот показатель равен 10, в Канаде – 11, в Южной Корее – 17,6, в среднем по ОЭСР – 9,64, тогда как в Чили – 1,33, а в Коста-Рике – 1,02⁷.

⁶ PPI Radically pragmatic // The U.S. does 28% of the world's scientific research and development spending URL: <https://www.progressivepolicy.org/blogs/ppis-trade-fact-of-the-week-the-u-s-does-28-of-the-worlds-scientific-research-and-development-spending/> (дата обращения 15.01.2024).

⁷ По данным OECD. URL: <https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart> (дата обращения 15.01.2024).

Однако преждевременно делать вывод, что потребности стран центра в творческих работниках означают тотальную социализацию и создание тепличных условий для воспроизводства большинства занятых. Следует отметить, что работники творческого труда могут занимать разное социально-экономическое положение и иметь разный доход. Согласно исследованию Бузгалина А.В и Колганова А.И. можно выделить два общественных сектора, в основе которых лежит творческий труд: креатосфера (полезный сектор) и превратный (бесполезный) сектор. В первом секторе создаются феномены культуры и творческие качества человека, во втором – ненужные, не содействующие прогрессу блага и услуги, например в области финансов, спекуляций, PR-деятельности и т.д. Более того, креатосфера в системе производственных отношений может быть разделена на социалиат и коммерческий сегмент креатосферы. Первый финансируется из общественных источников (средства бюджета, некоммерческих организаций и т.д.), второй – из прибыли коммерческой деятельности предприятий либо из доходов от собственной творческой деятельности (прекарные занятые). Социалиат создает прежде всего общественные блага, присваиваемые бесплатно обществом, тогда как коммерческий сегмент креатосферы ориентирован на рынок и извлечение прибыли. Работники социалиата, занятые творческим трудом, и некоторая часть работников, занятых на коммерческих предприятиях, образуют ядро социалиата. В основном работники ядра ориентированы на удовлетворение общественных потребностей, в экономическом смысле такие работники близки к работникам посткапиталистического общества (Бузгалин, 2019).

Согласно гипотезе автора, деглобализация является толчком к развитию креатосферы, и прежде всего ядра социалиата, где создаются перспективные технологии для будущей конкурентной борьбы. Как отмечалось выше, в условиях деглобализации государство покровительствует национальному бизнесу и становится основным драйвером в создании новых технологий, тогда как в периоды глобализации «оживает» превратный сектор, так как требуется ускорение финансово-спекулятивных сделок, изобретение новых способов торговли на финансовых рынках, новые способы продвижения товаров и т.д.

Если в странах центра тенденции социализации необходимы в условиях деглобализации, то в странах периферии можно в определенной мере пресечь эти тенденции, так как эксплуатируется больше простого и нетворческого труда. В этом смысле можно провести аналогию с периодом первоначального накопления капитала, где наряду с эксплуатацией промышленного пролетариата активно шел процесс колонизации мира и применение рабского труда. Период современного капитализма также характеризуется процессами насильственной экспроприации собственности у более слабых стран, или, по выражению Харви Д., происходит «накопление путем изъятия» (Harvey, 2003). Причем жертва сталкивается с трансформацией производительных сил и производственных отношений. Первые становятся более примитивными и направленными на обслуживание процессов накопления капитала в странах центра. Производственные отношения также трансформируются. Во-первых, формируется класс компрадорской буржуазии. Во-вторых, происходит обнищание широких слоев населения вместе с процессами насильственной пролетаризации масс. В-третьих, часто уничтожаются многие социальные завоевания вместе с легитимизацией реакционных, ультраправых и

авторитарных режимов. Такого рода процессы укладываются в концепцию «насаждения отсталости» Франка А.Г., где он объяснял искусственную, привнесенную извне природу отсталости (Frank, 1966). Иначе говоря, во многих странах периферии мы можем наблюдать тенденции, обратные процессам социализации. Речь идет о рефеодализации, то есть процессах, где государство начинает играть значимую роль в жизни трудящихся, растет значение бюрократии и силовых ведомств. Элиты напоминают феодальные сословия, так как претендуют на государственные привилегии и общественные богатства (Бузгалин, 2023). Граждане атомизируются и сильнее начинают зависеть от государства. Следует подчеркнуть, что эти тенденции присущи в большей степени периферии, но могут наблюдаться и в странах центра.

5. Заключение

Позднему капитализму присущи противоречивые тенденции. С одной стороны, объективная логика прогресса производительных сил требует большего вовлечения в экономику работников творческого труда, расширения ядра социалиата и процесса социализации, то есть произрастания ростков нового посткапиталистического общества. С другой стороны, кризис неолиберального капитализма приводит к тенденциям рефеодализации, росту реакционных режимов в мире. Последние тенденции присущи в большей степени странам периферии капиталистической мир-системы, так как там используются более простые производительные силы, которые требуют невысокой квалификации рабочих, способных воспроизводиться в условиях низкой социализации экономики. В странах центра, напротив, производительные силы более технологичны, а значит и доля высококвалифицированных рабочих выше, следовательно, требования к социализации выше.

В условиях деглобализации, вызванной терминальным кризисом американского СЦНК и становлением 6-го технологического уклада, спрос на работников творческого труда в странах центра будет возрастать, что повлечет за собой усиление процесса социализации.

Несмотря на привилегированное положение стран центра по отношению к периферии за счет присвоения ими «империалистической ренты» (Amin, 2012), которая основывается на эксплуатации дешевой рабочей силы, эти страны все же сталкиваются с объективными ограничениями в дальнейшем развитии производительных сил. Современная экономика требует вовлечения все большего числа работников творческого труда, а значит нужно совершенствовать методы отчуждения результатов такого типа труда через усложнение и модификацию системы охраны интеллектуальных прав. В этом смысле производственные отношения являются уже сдерживающими оковами научно-технического прогресса, так как капиталистические предприятия в науке и в высокотехнологичных отраслях пытаются получать сверхдоходы за счет присвоения интеллектуальной ренты. В чем-то такое поведение может быть сравнимо с присвоением феодальной ренты.

Природа современного капитализма пронизана противоречиями. Могут ли они подорвать капитализм изнутри? Только частично, поскольку, как было отмечено выше, капитализм гибок и способен адаптироваться. Новые обстоятельства в виде деглобализации и новые вызовы, вероятно, модифицируют производственные отношения капитализма, откроют путь к дальнейшей социализации. Однако качественные изменения производственных отношений возможны только при активной роли трудящихся, при их осознании себя как субъекта истории.

ЛИТЕРАТУРА

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: ИД «Территория будущего», 2006. – 469 с.

Афанасьев В.С. Первые системы политической экономики (метод экономической двойственности). М.: ИНФРА-М, 2014. – 416 с.

Бузгалин А.В. Целостность ленинской теории и практики. Ленин online: 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине / под общ. ред. А.В. Бузгалина, Л.А. Булавки, П. Линке. М.: Ленанд, 2011. – 560 с.

Бузгалин А.В. Империализм XXI века: мир на пороге регресса // Вопросы политической экономики. 2022. № 3. С. 32-44. DOI 10.5281/zenodo.7278245. EDN EFEFWX

Бузгалин А.В. После «конца истории»: консервативный неолиберализм и рефеодализация? // Социологические исследования. 2023. № 5. С. 133-144. DOI 10.31857/S013216250025808-1. EDN QBNARV.

Бузгалин А.В., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В. Социально-экономическое развитие: экономика, государство, человек (политэкономический подход) // Научные труды Вольного экономического общества России. 2023. Т. 241. № 3. С. 354-365. DOI 10.38197/2072-2060-2023-241-3-354-365. EDN KVXQWN.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Изд 3-е. М. Ленанд. 2015 – 640 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28. DOI 10.31857/S013216250003744-1. EDN ZAKHZZ.

Комолов О.О. Норма прибыли в контексте нестабильности мировой экономики // Вестник Института экономики РАН. 2017. № 3. С. 35-52.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. – 765 с.

Красильщиков В.А. Латинская Америка: прощание с зависимостью // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 2. С. 85-94.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 27. 5-е изд. М.: Госполитиздат. 1958–1965. – 643с.

Маркс К., Энгельс Ф. ПСС. Изд. 2-ое. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 920 с.

Маслов Г.А. Технико-экономическое развитие и возвращение протекционизма // Проблемы современной экономики. 2019. № 1(69). С. 43-47.

Маслов Г.А. Развитие творческого труда как основа обеспечения технологической независимости: теоретический опыт отечественных и западных школ // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 4-18. DOI 10.52210/0130-9757_2023_5_4. EDN DTHESX.

Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. М.: Ленанд. 2016 – 288 с.

Сергеев Г.С. Кризис неолиберального миропорядка сквозь призму ленинской теории империализма: к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина // Свободная мысль. 2020. № 5(1683). С.23-36

Степанова Т.Д. Мировой креативный класс: динамика, тенденции, развитие // Проблемы современной экономики. 2022. № 1(81). С. 41-44. <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7262>

Толкачев С.А., Авдеева А.И. Современный посткапитализм и диалектика учения о трех формах хозяйства // Экономическое возрождение России. 2023. № 2(76). DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-88-101

Троцкий Л.Д. О кривой капиталистического развития // Вестник социалистической академии. 1923. № 4. С. 3-12

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. Изд-во АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 588 с.

Щипков А.В. Системный кризис общества и состояние посткапитализма // Вопросы философии. 2019. № 9. С. 40-49. DOI 10.31857/S004287440006317-3. EDN VXVGYI.

Яковлева Н.Г. Какие ростки посткапитализма способны обеспечить прогресс человеческого потенциала и технологическую модернизацию? // Социологические исследования. 2022. № 9. С. 110-115. DOI 10.31857/S013216250021253-1

Amin S. The Surplus in Monopoly Capitalism and the Imperialist Rent // Monthly Review, 2012. Vol. 64. Issue 3. URL: <https://monthlyreview.org/2012/07/01/thesurplus-in-monopoly-capitalism-and-the-imperialist-rent/>

Frank A. The development of underdevelopment // Monthly review. 1966. Vol. 18. № 4. P. 17-31.

Harvey D. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Sergeev G.S. The twilight of neoliberal globalization // Terra Economicus, 2020. 18(4), 67-77. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-67-77

Информация об авторе

Рафаэль Энварович Абдулов – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС, н.с. Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: r.abdulov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 772608) (ORCID: 0000-0002-8416-1578)

REFERENCES

Afanasyev V.S. The first systems of political economy (method of economic duality). М.: INFRA-M, 2014. – 416 p. (In Russ.)

Amin S. The Surplus in Monopoly Capitalism and the Imperialist Rent. Monthly Review, 2012;64(3). <https://monthlyreview.org/2012/07/01/thesurplus-in-monopoly-capitalism-and-the-imperialist-rent/>

Arrighi J. The Long Twentieth Century. Money, power and the origins of our time. М.: Publishing House "Territory of the Future", 2006. – 469 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Integrity of Lenin's theory and practice. Lenin online: 13 professors about V.I. Ulyanov-Lenin. Edited by. Buzgalin A.V., Buzgalina-Bulavka L.A., Linke P. М.: Lenand, 2011. – 560 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Imperialism of the XXI century: the world is on the verge of regression. Voprosy politekonomii=Problems in political economy. 2022;(3):32-44. DOI 10.5281/zenodo.7278245. EDN EFEFWX (In Russ.)

Buzgalin A.V. After the “end of history”: conservative neoliberalism and refeudalization? *Sociologicheskie issledovaniya=Sociological research*. 2023;(5):133-144. DOI 10.31857/S013216250025808-1. EDN QBHARV (In Russ.)

Buzgalin A.V., Yakovleva N.G., Barashkova O.V. Socio-economic development: economy, state, people (political economic approach). *Scientific works of the Free Economic Society of Russia*. 2023;241(3):354-365. DOI 10.38197/2072-2060-2023-241-3-354-365. EDN K VXQWN (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. V.1. Methodology: Beyond positivism, postmodernism and economic imperialism (Marx re-loaded). 3rd edition. M.: Lenand, 2015. – 640 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Kolganov A.I. Transformations of the social structure of late capitalism: from the proletariat and bourgeoisie to the precariat and the creative class? *Sociologicheskie issledovaniya=Sociological research*. 2019;(1):18-28. DOI 10.31857/S013216250003744-1. EDN ZAKHZZ (In Russ.)

Frank A. The development of underdevelopment. *Monthly review*. 1966;18(4):17-31.

Fukuyama F. The end of history and the last man. M. ACT Publishing House: Poligrafizdat, 2010. – 588 p. (In Russ.)

Harvey D. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Komolov O.O. Profit rate in the context of instability of the world economy. *Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences=Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. 2017;(3):35-52. (In Russ.)

Kondratyev N.D. Large cycles of conjuncture and the theory of foresight. M.: Economics, 2002. – 765 p. (In Russ.)

Krasilshchikov V.A. Latin America: farewell to addiction. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya=World Economy and International Relations*. 2015;(2):85-94 (In Russ.)

Lenin V.I. The Complete Works 5th ed. Vol.27. M.: Gospolitizdat, 1958-1965:643. (In Russ.)

Marx K., Engels F. The Complete Works 2nd ed. Vol. 23. M.: State Publisher of Political Literature, 1960:920. (In Russ.)

Maslov G.A. Technical and economic development and the return of protectionism. *Problemy sovremennoj ekonomiki=Problems of modern economics*. 2019;1(69):43-47. (In Russ.)

Maslov G.A. Development of creative labor as a basis for ensuring technological independence: theoretical experience of domestic and Western schools. *Rossiiskij ekonomicheskij zhurnal=Russian Economic Journal*. 2023;(5):4-18. DOI 10.52210/0130-9757_2023_5_4. EDN DTHESX (In Russ.)

Menshikov S.M. Klimenko L.A. Long waves in economics. When society changes its skin. M.: Lenand, 2016. – 288 p. (In Russ.)

Sergeev G.S. The crisis of the neoliberal world order through the prism of Lenin’s theory of imperialism: on the 150th anniversary of the birth of V.I. Lenin. *Svobodnaya mysl=Free thought*. 2020;5(1683):23-36(In Russ.)

Sergeev G.S. The twilight of neoliberal globalization. *Terra Economicus*. 2020;18(4):67-77. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-67-77

Shchipkov A.V. Systemic crisis of society and the state of post-capitalism. *Voprosy filosofii=Problems in Philosophy*. 2019;(9):40-49. DOI 10.31857/S004287440006317-3. EDN VXVGYI (In Russ.)

Stepanova T.D. World creative class: dynamics, trends, development. Problemy sovremennoj ekonomiki=Problems of modern economics. 2022;1(81):41-44. <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7262> (In Russ.)

Tolkachev S.A., Avdeeva A.I. Modern post-capitalism and the dialectics of the doctrine of three forms of economy. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii=Economic revival of Russia. 2023;2(76). DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-88-101 (In Russ.)

Trotsky L.D. On the curve of capitalist development. Vestnik socialisticheskoy akademii=Bulletin of the Socialist Academy. 1923;(4):3-12. (In Russ.)

Yakovleva N.G. What sprouts of post-capitalism are capable of ensuring the progress of human potential and technological modernization? Sociologicheskie issledovaniya=Sociological research. 2022;(9):110-115. DOI 10.31857/S013216250021253-1 (In Russ.)

Information about the author

Rafael Abdulov – Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Economics, National University of Science and Technology (MISIS) (Moscow, Russian Federation), Researcher at the Center for Contemporary Marxist Research, Faculty of Philosophy, Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: r.abdulov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 772608) (ORCID: 0000-0002-8416-1578)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 25.10.2023; одобрена после рецензирования: 05.02.2024; принята к публикации: 22.02.2024.